

Öğretmenler Arası İş Birliğinin İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi

Examining the Effect of Collaboration Among Teachers on Job Satisfaction

Ramazan BAŞKAN¹ Ebubekir Sıddık KÖYSÜREN² Diyadin ALTINTAŞ³ Yunus Emre TÜRKMEN⁴ Gülsüm OK⁵

¹ Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0004-6490-3935, Konya, Türkiye

² Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0004-6259-397X, Konya, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0009-6864-4703, Konya, Türkiye

⁴ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0003-6888-4658, Konya, Türkiye

⁵ Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0007-7135-8658, Konya, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada öğretmenler arası iş birliğinin iş tatminine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; cinsiyete göre incelemede, kadınların rehberlik servisi paydaş iş birliği toplam puan algısı erkeklerden fazla çıkmıştır. medeni duruma göre incelemede; okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutlarında bekarların iş birliği ve iş tatmini algıları evlilerden daha yüksek çıkmıştır. Yaş gruplarına göre incelemede; okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutlarında yaş gruplarına göre istatistiksel olarak herhangi bir farklılık çıkmamıştır. Hizmet yılı gruplarına göre incelemede; öğretmen meslekte iş birliği boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin iş birliği algısı 6-10 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Veli öğretmen iş birliği boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin veli öğretmen iş birliği algısı 1-5 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Okul iş birliği genel boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin okul iş birliği genel algısı 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların iş tatmini genel boyutunda 6-10 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin iş tatmini genel algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Okul kademesi gruplarına göre incelemede; müdür paydaş iş birliği ve veli öğretmen iş birliği alt boyutları ile okul iş birliği genel ölçeğinde ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin müdür paydaş iş birliği ve veli öğretmen iş birliği ile okul iş birliği genel algıları liselerde görev yapan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır. Son olarak katılımcıların okul iş birliği toplam puanları ile iş tatmini toplam puanları algıları arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki çıkmıştır. Buna göre katılımcıların okul iş birliği alt boyut toplam puanlarının iş tatmini toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların öğretmen meslekte iş birliği alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 21,1 artırmaktadır. Ayrıca katılımcıların rehberlik servisi paydaş iş birliği alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 14,1 artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Öğretmenler Arası İş Birliği, Öğretmen.

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of collaboration among teachers on job satisfaction. The research was conducted with a relational screening model. According to the research results; in the examination according to gender, women's perception of guidance service stakeholder collaboration total score was higher than men. In the examination according to marital status; in the school collaboration and job satisfaction scales and sub-dimensions, singles' perceptions of collaboration and job satisfaction were higher than marrieds. In the examination according to age groups; in the school collaboration and job satisfaction scales and sub-dimensions, no statistically significant difference was found according to age groups. In the examination according to service year groups; in the teacher-colleague collaboration dimension, teachers with 11-15 years of professional seniority had a higher perception of teacher-colleague collaboration than teachers with 6-10 years and 16 years and above. In the parent-teacher collaboration dimension, teachers with 11-15 years of professional seniority had a higher perception of parent-teacher collaboration than teachers with 1-5 years and 16 years and above. In the general dimension of school collaboration, teachers with 11-15 years of professional seniority had a higher general perception of school collaboration than teachers with 16 years of professional seniority and above. In the general dimension of job satisfaction of the participants, teachers with 6-10 years of professional seniority had a higher general perception of job satisfaction than teachers with 11-15 years and 16 years of professional seniority and above. In the examination according to school level groups; in the sub-dimensions of principal-stakeholder collaboration and parent-teacher collaboration and in the general scale of school collaboration, the general perceptions of principal-stakeholder collaboration and parent-teacher collaboration of teachers working in primary schools were higher than those of teachers working in high schools. Finally, a moderate, significant and positive relationship was found between the participants' total scores of school collaboration and their perceptions of job satisfaction. Accordingly, the participants' total scores of school collaboration sub-dimension significantly predicted their perceptions of job satisfaction. In other words, a 100-unit increase in the participants' teacher-colleague collaboration sub-dimension increases job satisfaction behavior by 21.1%. In addition, a 100-unit increase in the participants' guidance service stakeholder collaboration sub-dimension increases job satisfaction behavior by 14.1%.

Keywords: Job Satisfaction, Collaboration Between Teachers, Teacher.

Citation: Başkan, R., Koyusuren, E. S., Altıntaş, D., Türkmen, Y. E. & Ok, G. (2025). "Öğretmenler Arası İş Birliğinin İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi", International QMX Journal, 4(2), 306-313. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Araştırmacılar ve uygulayıcılar, okul gelişiminin birçok farklı paydaşın bir araya gelmesi gereken karmaşık bir süreç olduğu konusunda hemfikirdir. Bu, eğitim sistemindeki karmaşık etkileşim modellerine bağımlı okullarda özellikle zordur. Ayrıca, okulları gevşek bir şekilde birleştirilmiş bir yapıya sahip olarak tanımlamış ve 40 yıldan uzun bir süre sonra bile araştırmalar bu ifadenin hala geçerli olduğunu göstermektedir (Meredith, Van den Noortgate, Struyve, Gielen, & Kyndt, 2017). Bu nedenle, hem bireysel hem de kolektif düzeyde bilgi aktarımı ve kapasite geliştirilmesinin gerçekleştirilmesi için öğretmen iş birliğinin ve işbirlikçi kültürün önemi ön plana çıkarılmıştır; her ikisi de okul gelişimi için çok önemlidir. Benzer şekilde, öğretmenler okullarda öğrenci öğrenimi, okul iyileştirme süreçleri ve etkili okul işleyişi için önemli aktörler olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Okul iyileştirme süreçleri sırasında, öğretmenlerin genellikle ek çaba sarf etmeleri gerekir, bu da öğretmenlerin iş tatmininin önemini ön plana çıkarır. Önceki araştırmalar, yüksek iş tatmini seviyeleri bildiren öğretmenlerin daha motive olma ve okulun misyonuna daha bağlı olma eğiliminde olduğunu göstermiştir (Lopes & Oliveira, 2020).

Okul iyileştirme için hem iş birliğinin hem de iş tatmininin önemine dayanarak, bu çalışma okullardaki iş birlikçi kültür ile öğretmen iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Son on yıllarda, dünya çapında yürütülen çalışmalar, örgütsel kültürün üyelerinin duygusal bağlılığını ve iş tatminini etkileyen önemli bir çalışma koşulu olduğunu göstermektedir. İşbirlikçi kültür, ekip çalışmasına ve iletişime değer veren bir kültür olarak tanımlanmaktadır. Bu kültürde örgüt üyeleri sorunları tartışmaya, farklı bakış açıları sunmaya ve bilgi alışverişinde bulunmaya teşvik edilir ve bu da yapıcı iş birliği ve fikir birliğine yol açar (Barczak, Lassk, & Mulki, 2010).

Okullarda işbirlikçi bir kültürün önemi vurgulanmıştır. Öğretmenlere, hem okul/öğretmen hem de öğrenci düzeyinde çok çeşitli faydalar nedeniyle geleneksel izolasyon ve bireysellik normlarından uzaklaşmaları ve daha fazla iş birliğine doğru ilerlemeleri defalarca tavsiye edilmiştir. Okul ve öğretmen düzeyinde, çeşitli çalışmalar, meslektaşlık ve iş birliği açısından ifade edilen özelliklere sahip kültürlerin, genellikle öğretmenler açısından mesleki gelişim duygularını ve memnuniyeti teşvik eden türler olduğunu göstermiştir (Vangrieken & Kyndt, 2020). Slavit ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan çalışma, iş birliğinin yenilikçi öğrenme yöntemlerini uygulamak için başarılı bir koşul olarak nasıl kabul edildiğini göstermiştir. Strahan (2003) tarafından yapılan bir çalışma, iş birlikçi kültürün öğretmenlerin mesleki öğrenme toplulukları aracılığıyla eğitimi iyileştirme ve mesleki gelişimi artırma çabalarını koordine etmelerini sağladığını göstermiştir.

Bu çalışmada öğretmenler arası iş birliğinin iş tatminine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2005). Çalışma grubunun seçiminde olasılığa dayanmayan örnekleme çeşidinden uygun (amaca yönelik) örnekleme tekniği kullanılmıştır (Şimşek & Yıldırım, 2013). Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri hakkında betimsel istatistiklere ait veriler aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Bilgileri

Değişken	Grup	n	%
Cinsiyet	Kadın	126	53,8
	Erkek	108	46,2
Yaş Grupları	31-40 yaş arası	132	56,4
	41 yaş ve üzeri	102	43,6
Hizmet Yılı	1 - 5 yıl arası	26	11,1
	6 - 10 yıl arası	36	15,4
	11 - 15 yıl arası	54	23,1
	16 yıl ve üzeri	118	50,4
Medeni Durumu	Evli	207	88,5
	Bekar	27	11,5
Çalıştığımız Kurum Türü	İlkokul	189	80,8
	Lise	45	19,2
	Toplam	234	100,0

p<.05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 53,8'inin kadın olduğu; % 56,4'ünün 31-40 yaş arası olduğu; % 50,4'ünün 16 yıl ve üstü hizmet yılına sahip olduğu; % 80,8'inin ilkökulda görev yaptığı ve % 88,5'inin evli olduğu tespit edilmiştir.

Veri toplama aracı olarak, okul iş birliği ölçeği Saylık ve Arastamam (2022) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek dört boyuttan (38 madde) oluşmaktadır. Ölçekte yer alan boyutlar müdür paydaş iş birliği, öğretmen meslektaş iş birliği, veli öğretmen iş birliği ve rehberlik servisi paydaş iş birliği şeklindedir. Ölçek iç tutarlılık alfa değerinin .97 olduğu görülmüştür.

Öğretmenlerinin iş tatmini durumlarını belirlemek amacıyla Keser ve Öngen Bilir (2019) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek, tek boyuttan oluşmaktadır. Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ölçek geneli için .85 olarak hesaplanmıştır. İstatistik analizlerin IBM SPSS paket programı ile yapılmıştır. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun Skewness ve Kurtosis testi ile test edilmiştir.

Tablo 2: Ölçek ve Alt Boyutların Normallik Varsayımı

	N	Min	Maks	Ort	S.Sapma	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Müdür Paydaş İş birliği	234	2,21	5,00	3,6896	,76890	,138	,159	-,864	,317
Öğretmen Meslektaş İş birliği	234	1,36	5,00	3,5804	1,00153	-,446	,159	-,496	,317
Veli Öğretmen İş birliği	234	1,11	5,00	3,3504	,90392	-,403	,159	,402	,317
Rehberlik servisi Paydaş İş birliği	234	1,00	5,00	3,9615	,94433	-1,098	,159	1,483	,317
Okul İş birliği Ölçeği	234	2,16	5,00	3,6063	,73826	,110	,159	-,341	,317
İş Tatmini Ölçeği	234	1,00	5,00	3,4846	,84153	-,896	,159	1,354	,317

p < .05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Okul iş birliği ve iş tatmini ölçeği için çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğu görülmektedir. Tabachnick ve Fidell' e göre de çarpıklık ve basıklık değeri +2.0 ile -2.0 arasında olduğunu zaman parametrik test olarak kabul edilip ona göre işlem yapılabileceğini ifade etmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Bu anlamda okul iş birliği ve iş tatmini ölçeği normallik varsayımına göre uygun ve parametrik analizlerin yapılabileceği gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların okul iş birliği genel ve iş tatmini genel tutumlarına ilişkin puanlar bulunmaktadır. Okul iş birliği genel puan ortalaması 3,60±0,74 olduğu görülmektedir. Alt boyutlar arasında en yüksek rehberlik servisi paydaş alt boyut puanı (3,96±0,94) çıkarken en düşük ise veli öğretmen alt boyut puanı (3,35 ± 0,90) çıkmıştır. Öğretmenlerin iş tatmini genel tutum puan ortalaması 3,48±0,84 olduğu görülmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iş birliği ve iş tatmini algıları ortalamasının üstünde çıktığı görülmektedir.

BULGULAR

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 3: Ölçeklerin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Müdür Paydaş İş birliği	Kadın	126	3,6020	,79475	-1,891	232	,060
	Erkek	108	3,7917	,72798			
Öğretmen Meslektaş İş birliği	Kadın	126	3,6104	,94817	,489	216,430	,625
	Erkek	108	3,5455	1,06381			
Veli Öğretmen İş birliği	Kadın	126	3,4286	,81088	1,432	232	,154
	Erkek	108	3,2593	,99775			
Rehberlik servisi Paydaş İş birliği	Kadın	126	4,1071	,72071	2,495	176,096	,014*
	Erkek	108	3,7917	1,13179			
Okul İş birliği Ölçeği	Kadın	126	3,6165	,69436	,229	232	,819
	Erkek	108	3,5943	,78951			
İş Tatmini Ölçeği	Kadın	126	3,5000	1,05368	,317	183,341	,752
	Erkek	108	3,4667	,49446			

*p < .05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları toplam puanlarının cinsiyete göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda

istatistiksel anlamda farklar çıkmıştır. Buna göre kadınların rehberlik servisi paydaş iş birliği toplam puan algısı erkeklerden fazla çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 4: Ölçeklerin Medeni Durum Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Medeni durum	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Müdür Paydaş İş birliği	Evli	207	3,5652	,71941	-12,578	57,849	,000*
	Bekar	27	4,6429	,36151			
Öğretmen Meslektaş İş birliği	Evli	207	3,4664	,97755	-5,071	232	,000*
	Bekar	27	4,4545	,72157			
Veli Öğretmen İş birliği	Evli	207	3,3043	,91448	-2,176	232	,031*
	Bekar	27	3,7037	,74152			
Rehberlik Servisi Paydaş İş birliği	Evli	207	3,8587	,94876	-9,315	85,478	,000*
	Bekar	27	4,7500	,36029			
Okul İş birliği Ölçeği	Evli	207	3,5057	,70088	-6,218	232	,000*
	Bekar	27	4,3772	,54271			
İş Tatmini Ölçeği	Evli	207	3,3913	,84951	-12,039	204,681	,000*
	Bekar	27	4,2000	,16641			

*p <.05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutlarında bekarların iş birliği ve iş tatmini algıları evlilerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ile yaş grupları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 5: Ölçeklerin Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Yaş Grubu	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Müdür Paydaş İş birliği	31-40 yaş arası	132	3,6683	,84147	-,495	231,848	,621
	41 yaş ve üzeri	102	3,7171	,66642			
Öğretmen Meslektaş İş birliği	31-40 yaş arası	132	3,6405	,95451	1,044	232	,298
	41 yaş ve üzeri	102	3,5027	1,05899			
Veli Öğretmen İş birliği	31-40 yaş arası	132	3,3114	,77034	-,750	232	,454
	41 yaş ve üzeri	102	3,4009	1,05388			
Rehberlik Servisi Paydaş İş birliği	31-40 yaş arası	132	4,0038	,87533	,778	232	,437
	41 yaş ve üzeri	102	3,9069	1,02863			
Okul İş birliği Ölçeği	31-40 yaş arası	132	3,6110	,69897	,110	202,956	,912
	41 yaş ve üzeri	102	3,6001	,78968			
İş Tatmini Ölçeği	31-40 yaş arası	132	3,4515	,79986	-,684	232	,495
	31-40 yaş arası	132	3,6683	,84147			

*p <.05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin yaş gruplarına göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutlarında yaş gruplarına göre istatistiksel olarak herhangi bir farklılık çıkmamıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ile hizmet yılı arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için ANOVA testi yapılmıştır.

Tablo 6: Ölçeklerin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Karşılaştırılması

f. x ss Değerleri		ANOVA Sonuçları									
Puan	Grup	N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p	
Müdür Paydaş İş birliği	1 - 5 yıl arası	26	3,4973	,52430	Gruplar arası	1,512	3	,504	,851	,467	
	6 - 10 yıl arası	36	3,8036	,50547							Grup içi Toplam
	11 - 15 yıl arası	54	3,7262	,96500							
	16 yıl ve üzeri	118	3,6804	,77937							
	Total	234	3,6896	,76890							

Öğretmen Meslektaş İş birliği	1 - 5 yıl arası	26	3,5350	,82174	Gruplar arası Grup içi Toplam	19,520	3	6,507	6,987	,000*	
	6 - 10 yıl arası	36	3,2727	,57208		214,194	230	,931			
	11 - 15 yıl arası	54	4,0909	,76408		233,714	233				
	16 yıl ve üzeri	118	3,4507	1,15068							3>2,4
	Total	234	3,5804	1,00153							
Veli Öğretmen İş birliği	1 - 5 yıl arası	26	2,9530	,93659	Gruplar arası Grup içi Toplam	12,253	3	4,084	5,274	,002*	
	6 - 10 yıl arası	36	3,2500	,46718		178,123	230	,774			
	11 - 15 yıl arası	54	3,7222	,77905		190,376	233				
	16 yıl ve üzeri	118	3,2985	,99738							3>1,4
	Total	234	3,3504	,90392							
Rehberlik Servisi Paydaş İş birliği	1 - 5 yıl arası	26	4,0385	1,09246	Gruplar arası Grup içi Toplam	4,252	3	1,417	1,602	,190	
	6 - 10 yıl arası	36	4,0000	,73921		203,527	230	,885			
	11 - 15 yıl arası	54	4,1667	,90596		207,779	233				
	16 yıl ve üzeri	118	3,8390	,97431							
	Total	234	3,9615	,94433							
Okul İşbirliği Ölçeği	1 - 5 yıl arası	26	3,4362	,58457	Gruplar arası Grup içi Toplam	5,392	3	1,797	3,400	,019*	
	6 - 10 yıl arası	36	3,5395	,31494		121,599	230	,529			
	11 - 15 yıl arası	54	3,8772	,67838		126,991	233				
	16 yıl ve üzeri	118	3,5401	,85332							3>4
	Total	234	3,6063	,73826							
İş Tatmini Ölçeği	1 - 5 yıl arası	26	3,6462	,44293	Gruplar arası Grup içi Toplam	5,957	3	1,986	2,872	,037*	
	6 - 10 yıl arası	36	3,8000	,96214		159,047	230	,692			
	11 - 15 yıl arası	54	3,3333	,67628		165,005	233				
	16 yıl ve üzeri	118	3,4220	,91288							2>3,4
	Total	234	3,4846	,84153							

*p < .05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları hizmet yılı değişkenine göre farklılık çıkmıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden Sheffe testi yapılır. Sheffe testi sonucuna göre;

Katılımcıların öğretmen meslektaş iş birliği boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin öğretmen meslektaş iş birliği algısı 6-10 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır.

Katılımcıların veli öğretmen iş birliği boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin veli öğretmen iş birliği algısı 1-5 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır.

Katılımcıların okul iş birliği genel boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin okul iş birliği genel algısı 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır.

Katılımcıların iş tatmini genel boyutunda 6-10 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin iş tatmini genel algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ile okul kademesi arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.

Tablo 7: Ölçeklerin Okul Kademesi Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Görev Yaptığı Okul Türü	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
Müdür Paydaş İş birliği	İlkokul	189	3,7449	,82596	3,468	151,409	,001*
	Lise	45	3,4571	,38387			
Öğretmen Meslektaş İş birliği	İlkokul	189	3,5671	1,10922	-,793	229,357	,429
	Lise	45	3,6364	,22520			

Veli Öğretmen İş birliği	İlkokul	189	3,4339	,96383	4,474	150,787	,000*
	Lise	45	3,0000	,44947			
Rehberlik Servisi Paydaş İş birliği	İlkokul	189	3,9762	1,01719	,694	126,951	,489
	Lise	45	3,9000	,54460			
Okul İş birliği Ölçeği	İlkokul	189	3,6441	,81369	3,086	228,024	,002*
	Lise	45	3,4474	,15879			
İş Tatmini Ölçeği	İlkokul	189	3,4762	,88059	-,313	232	,754
	Lise	45	3,5200	,65975			

*p <.05

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin görev yaptığı okul türüne göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda müdür paydaş iş birliği ve veli öğretmen iş birliği alt boyutları ile okul iş birliği genel ölçeğinde ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin müdür paydaş iş birliği ve veli öğretmen iş birliği ile okul iş birliği genel algıları liselerde görev yapan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Araştırmada kullanılan öğretmenlerin Okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için Pearson Korelasyon testi yapılmıştır.

Tablo 8: Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

Değişkenler	Müdür Paydaş İş birliği	Öğretmen İş birliği	Meslektaş Veli Öğretmen İş birliği	Rehberlik Servisi Paydaş İş birliği	Okul İş birliği Ölçeği
İş Tatmini Ölçeği	,337**	,477**	,456**	,403**	,503**

*p <.05; **p <.01

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; katılımcıların okul iş birliği toplam puanları ile iş tatmini toplam puanları algıları arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (r= 0,503, p<0,01).

Araştırmada öğretmenlerin okul iş birliği algılarının iş tatmini üzerine etkisinin olup olmadığının tespiti için regresyon testi yapılmıştır.

Tablo 9: Okul iş birliğinin İş tatmini Üzerine Etki Analizi

Değişken	B	Beta	t	Sig.	VIF	R	R ²	Uyarlanmış R ²	F
Sabit	1,468		5,429	,000		,519 ^a	,270	,257	.000 ^b
Müdür Paydaş İş birliği	,071	,065	,911	,363	1,611				
Öğretmen Meslektaş İş birliği	,211	,251	2,745	,007*	2,622				
Veli Öğretmen İş birliği	,131	,141	1,542	,125	2,632				
Rehberlik Servisi Paydaş İş birliği	,141	,158	2,120	,035*	1,737				

*p <.05; **p <.01

Kaynak: Yazarlar Tarfından Üretilmiştir.

Katılımcıların okul iş birliği alt boyut toplam puanlarının iş tatmini toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır [(R= .519; R²= .270; Uyarlanmış R²=.257) F(4,229)= 21,149; p<0,01]. Katılımcıların okul iş birliği alt boyutları bağımsız değişken, iş tatmini bağımlı değişken olarak alındığı regresyon analizi sonucunda katılımcıların iş tatmini algılarındaki değişimin % 27'sini açıklamaktadır (R²= .270). Başka bir ifadeyle, katılımcıların okul iş birliği algılarındaki değişimin, iş tatmini davranışını etkilediği görülmektedir.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutu [t= 2,216; p= .028 (p<0.01)] algılarının iş tatmini algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların zorlayıcı güç alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 9,2 artırmaktadır.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların öğretmen meslektaş iş birliği alt boyutu [t= 2,745; p= .007 (p<0.01)] algılarının iş tatmini algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların öğretmen meslektaş iş birliği alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 21,1 artırmaktadır.

Yapılan regresyon analizinin t değerlerine bakıldığında, katılımcıların rehberlik servisi paydaş iş birliği alt boyutu [$t= 2,120$; $p= .035$ ($p<0.01$)] algılarının iş tatmini algılarını anlamlı bir şekilde pozitif yönde yordadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların rehberlik servisi paydaş iş birliği alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 14,1 artırmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, öğretmenler arası iş birliğinin iş tatminine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 53,8'inin kadın olduğu; % 56,4'ünün 31-40 yaş arası olduğu; % 50,4'ünün 16 yıl ve üstü hizmet yılına sahip olduğu; % 80,8'inin ilkokulda görev yaptığı ve % 88,5'inin evli olduğu tespit edilmiştir.

Cinsiyete göre incelemede; Analiz sonucunda istatistiksel anlamda farklar çıkmıştır. Buna göre kadınların rehberlik servisi paydaş iş birliği toplam puan algısı erkeklerden fazla çıkmıştır.

Medeni duruma göre incelemede; okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutlarında bekarların iş birliği ve iş tatmini algıları evlilerden daha yüksek çıkmıştır.

Yaş gruplarına göre incelemede; okul iş birliği ve iş tatmini ölçekleri ve alt boyutlarında yaş gruplarına göre istatistiksel olarak herhangi bir farklılık çıkmamıştır.

Hizmet yılı gruplarına göre incelemede; öğretmen meslektaş iş birliği boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin öğretmen meslektaş iş birliği algısı 6-10 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların veli öğretmen iş birliği boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin veli öğretmen iş birliği algısı 1-5 yıl arası ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların okul iş birliği genel boyutunda 11-15 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin okul iş birliği genel algısı 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır. Katılımcıların iş tatmini genel boyutunda 6-10 yıl arası mesleki kıdemi olan öğretmenlerin iş tatmini genel algısı 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olan öğretmenlerden daha fazla çıkmıştır.

Okul kademesi gruplarına göre incelemede; müdür paydaş iş birliği ve veli öğretmen iş birliği alt boyutları ile okul iş birliği genel ölçeğinde ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin müdür paydaş iş birliği ve veli öğretmen iş birliği ile okul iş birliği genel algıları liselerde görev yapan öğretmenlerden daha yüksek çıkmıştır.

Son olarak katılımcıların okul iş birliği toplam puanları ile iş tatmini toplam puanları algıları arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki çıkmıştır. Buna göre katılımcıların okul iş birliği alt boyut toplam puanlarının iş tatmini toplam puan algılarını anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Diğer bir ifade ile katılımcıların öğretmen meslektaş iş birliği alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 21,1 artırmaktadır. Ayrıca katılımcıların rehberlik servisi paydaş iş birliği alt boyutundaki 100 birimlik artışın iş tatmini davranışını % 14,1 artırmaktadır.

TARTIŞMA

Bu bulgulara dayanarak, öğretmenlerin duygusal iş tatmini için işbirlikçi bir kültürün önemini vurgulanmaktadır. Diğer araştırmalar, işbirlikçi bir kültürün öğrenci başarısı için faydalarını literatürde kanıtlamıştır. Örneğin, Moolenaar, Slegers ve Daly (2012), iş birliği ağlarının kolektif etkinlik yoluyla dolaylı olarak öğrenci başarısıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca Dumay (2009), bir okulun örgütsel kültürünün öğrenci başarısıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, hem öğretmenler hem de öğrenciler için okullarda işbirlikçi kültürün geliştirilmesine yatırım yapmak kritik öneme sahip görünmektedir. Sonuçlara dayanarak, birkaç pratik çıkarım tanımlanabilir.

İlk olarak, okul liderlerinin, okul içinde, sosyal sosyalleşme süreçleri yoluyla kendi işbirlikçi kültürlerini geliştiren bir dereceye kadar alt grupların olduğunun farkında olmaları gerekir. Alt grupların ortaya çıkması ve bu alt gruplar içinde bir kültürün gelişmesi, okul çapında bir iş birliği kültürünün gelişmesinin ihmal edilmesi veya imkansız olması anlamına gelmez. Özellikle tüm okulu kapsayan bir iyileştirme süreci öngörüldüğünde, bu alt grupların okul ekibinin geri kalanından izole olmamasına veya bölünmemesine dikkat edilmelidir. Alt grupların grup içi iş birliği ile gruplar arası iş birliği arasında bir denge sağlaması önemlidir. Bu, bir okulun okul düzeyinde bir kültürü sürdürmesini ve mesleki gelişimi, takım öğrenimini, yenilikçiliği, okul gelişimini ve refahı teşvik etmesini sağlayacaktır (Meredith vd.,

2017; Vangrieken & Kyndt, 2020). Pratik düzeyde, okul liderleri farklı resmi ve gayri resmi alt gruplardan, örneğin farklı sınıf, konu bölümleri veya yaş gruplarından öğretmenlerle özel proje grupları oluşturarak gruplar arası iletişimi sağlayabilirler

İkincisi, bir kültürün gelişiminin öğretmenlerin sık sık iş ile ilgili etkileşimlerinde gerçekleştiğini akılda tutmak önemlidir. Başka bir deyişle, tüm okul ekibine odaklanan tek seferlik bir müdahale, mutlaka daha yüksek bir işbirlikçi kültürle sonuçlanmayabilir. Önceki çalışmalar, iş birliği için yapısal koşullar sağlamanın yeterli olmadığını (de Lima, 2003) ve anlamlı iş birliğini teşvik etmek için paylaşılan hedeflerin ve görev bağımlılığının önemini göstermiştir (Vangrieken & Kyndt, 2020). Daly, Moolenaar, Bolivar ve Burke (2010) önceki çalışmalarla uyumlu olarak, bu çalışma meslektaş ilişkilerinin okulun bir çalışma ortamı olarak yaratılması ve değerlendirilmesinde önemli olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle, okullarda işbirlikçi kültürü düzenlemeyi amaçlayan müdahalelerde bu sosyal boyut göz ardı edilmemelidir.

KAYNAKÇA

Barczak, G., Lassk, F., & Mulki, J. (2010). Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. *Creativity and Innovation Management*, 332-345.

de Lima, J. (2003). Trained for isolation: The impact of departmental cultures on student teachers' views and practices of collaboration. *Journal of Education for Teaching:International Research and Pedagogy*, 197-217.

Dumay, X. (2009). Origins and consequences of schools' organizational culture for student achievement. *Educational Administration Quarterly*, 523-555.

Karasar, N. (2005). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keser, A., & Öngen Bilir, B. (2019). İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik Ve Geçerlilik Çalışması. *Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 229-240.

Lopes, J., & Oliveira, C. (2020). Teacher and school determinants of teacher job satisfaction: A multilevel analysis. *School Effectiveness and School Improvement*, 641-659.

Meredith, C., Van den Noortgate, W., Struyve, C., Gielen, S., & Kyndt, E. (2017). Where do information ties in secondary schools come from? A multilevel network approach. *Social Networks: An International Journal of Structural Analysis*, 35-40.

Moolenaar, N., Slegers, P., & Daly, A. (2012). Teaming up: Linking collaboration networks, collective efficacy, and student achievement. *Teaching and Teacher Education*, 251-262.

Saylık, N., & Arastaman, G. (2022). Okul İşbirliği Ölçeğinin geliştirilmesi geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 462-483.

Slavit, D., Kennedy, A., Lean, Z., Nelson, T., & Deuel, A. (2011). Support for professional collaboration in middle school mathematics: A complex web. *Teacher Education Quarterly*, 113-131.

Strahan, D. (2003). Promoting a collaborative professional culture in three elementary schools that have beaten the odds. *The Elementary School Journal*, 127-146.

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.

Vangrieken, K., & Kyndt, E. (2020). The teacher as an island? A mixed method study on the relationship between autonomy and collaboration. *European Journal of Psychology of Education*, 177-204.